

O PAPEL DA ESPIRITUALIDADE NA ADAPTAÇÃO AO LUTO

¹ Luís Henrique da Silva Costa; ² Vânia de Cassia Souza da Silva; ³ Ágatha Fialho Rocha.

¹ Psicólogo, Pós-graduado em Tanatologia pela faculdade UNIBF, Pós-graduado em Saúde Pública com Ênfase na Saúde da Família pela faculdade UNOPAR, Pós-graduado em Cuidados Paliativos pela faculdade Serra Geral, ² Cirurgiã Dentista, UFPA-Pará, ³ Graduada em Estética e Cosmética pela UNIFG – Pernambuco.

E-mail: psi.luishenrique@gmail.com

Introdução O luto é uma experiência complexa que envolve não apenas aspectos emocionais e psicológicos, mas também espirituais e religiosos para muitas pessoas. A espiritualidade e a religiosidade desempenham papéis significativos na forma como as pessoas lidam com a perda, buscando significado, consolo e esperança em suas crenças e práticas espirituais. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo explorar a relação entre luto e espiritualidade/religiosidade, como as crenças e práticas espirituais e religiosas influenciam o processo de luto. **Metodologia** Para atingir nosso objetivo, realizamos uma revisão bibliográfica sistemática das literaturas, analisando estudos e pesquisas recentes sobre Luto e Espiritualidade entre os anos 2015 à 2021. Utilizamos os descritores (Saúde do enlutado, Espiritualidade, luto), nas bases de dados google acadêmico, Scielo, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 30 artigos, utilizando-se apenas 9 artigos. **Resultados e Discussão:** A espiritualidade e a religiosidade desempenham papéis significativos no processo de luto, fornecendo conforto, esperança e sentido para muitos enlutados. No entanto, também são identificadas diferenças individuais na forma como as pessoas incorporam suas crenças e práticas espirituais e religiosas no processo de luto. Além disso, são encontradas evidências da eficácia de intervenções espiritualmente sensíveis no suporte ao luto, destacando a importância de considerar a dimensão espiritual na prática clínica. **Considerações Finais:** É importante reconhecer e respeitar a diversidade de crenças e práticas espirituais e religiosas no suporte ao luto, adaptando intervenções terapêuticas de acordo com as necessidades e preferências individuais dos enlutados. Além disso, destaca-se o papel crucial das instituições religiosas e líderes espirituais na prestação de suporte ao luto, oferecendo rituais, comunidade e orientação espiritual. Conclui-se que a integração da espiritualidade e religiosidade na prática clínica pode enriquecer o suporte ao luto e promover o bem-estar holístico dos enlutados.

Palavras-chave: Espiritualidade; Luto; Apoio Espiritual; Calma.

Área Temática: Luto e Espiritualidade/Religiosidade